

УДК 336.14:351.82

DOI 10.5281/zenodo.19231145

ГОРДЕЕВА Наталья Васильевна¹

¹ Донецкий институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ул. Челюскинцев, 163А, Донецк, Россия, 283015

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО ВЫРАВНИВАНИЯ: АРХИТЕКТУРА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДИСБАЛАНСОВ В СФЕРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В работе проведен анализ современных теоретико-методологических подходов, которые показали эволюцию от финансового выравнивания до возможностей развития человеческого потенциала. На основе сравнительного анализа региональной дифференциации ключевых социальных показателей и показателей бюджетной безопасности за 2022-2024 годы доказана стабильность и глубина территориальных пробелов, а также низкая эффективность существующих финансовых механизмов в их сокращении. Ключевым результатом исследования является разработка принципов и конкретных предложений по реформированию модели финансового выравнивания. Предложена трехкомпонентная архитектура, в том числе: улучшенная базовая субсидия с учетом многомерных показателей депривации; стимулирующая условная субсидия, связанная с достижением целей социального развития; передача проектных инвестиций для создания инфраструктуры развития. Сформулированы практические рекомендации по интеграции предлагаемой модели в бюджетный процесс и систему государственного управления, включая создание информационного центра по мониторингу социального развития и внедрение прозрачных инструментов отчетности. Результаты исследования имеют практическую ценность для федеральных и региональных органов власти, ответственных за разработку бюджетной, социальной и региональной политики, и могут быть использованы для модернизации системы межбюджетных отношений для обеспечения территориальной справедливости и устойчивого социального развития. Результаты исследования могут быть использованы федеральными и региональными исполнительными органами для разработки и согласования стратегий бюджетной, социальной и региональной политики, включая улучшение методов распределения межбюджетных трансфертов и механизмов государственной поддержки регионов. Полученные данные обеспечивают аналитическую основу для разработки целевых программ, направленных на сокращение территориального неравенства в доступности образования, здравоохранения и социальных услуг с учетом специфики регионов с различным уровнем социальной депривации. Предлагаемая трехкомпонентная компенсационная архитектура позволяет дифференцировать инструменты финансовой помощи в зависимости от типа региона и его потребностей в развитии человеческого капитала. Для научного сообщества работа представляет ценность как методологическую основу для дальнейших междисциплинарных исследований взаимосвязи бюджетной политики, пространственного управления и человеческого развития. Практические рекомендации включают механизмы координации между федеральным центром, регионами и муниципалитетами для обеспечения согласованности стратегических приоритетов и оперативных решений в области бюджетного планирования. Особое внимание уделяется вопросам внедрения цифровых платформ мониторинга, необходимых для создания прозрачных условий распределения средств и оценки их влияния на качество

жизни населения. Предлагаемый набор инструментов позволяет оценивать эффективность принимаемых управленческих решений на основе системы целей социального развития, интегрированной в бюджетный процесс на всех уровнях государственной власти.

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, человеческий потенциал, финансовое выравнивание, территориальный дисбаланс, модель, мониторинг.

Введение. В условиях значительной пространственной дифференциации и необходимости обеспечения единых социальных стандартов по всей стране роль межбюджетных трансфертов в системе финансового выравнивания становится особенно важной. Межбюджетные трансферты являются ключевым инструментом для сокращения бюджетных уязвимостей регионов и муниципалитетов, что напрямую влияет на качество и доступность основных услуг социального развития, таких как здравоохранение, образование и социальная поддержка. Изучение архитектуры существующих моделей их распределения и эффективности позволяет выработать рекомендации по оптимизации бюджетной политики для достижения территориальной справедливости.

Вопросы роли и механизмов межбюджетного выравнивания активно изучаются в современной экономической и финансовой литературе. Так, Д.Ю. Горихина рассматривала межбюджетные трансферты как ключевой элемент системы межбюджетного выравнивания в условиях цифровой трансформации. Ее работа затрагивает вопросы влияния цифровизации на процессы перераспределения средств между бюджетами [1]. В свою очередь Я.Р. Новикова в своей статье делает упор на стимулирующую функцию межбюджетного регулирования. Она исследует, как трансферты могут и должны использоваться не только для «исправления неточностей» в бюджетах, но и для мотивации регионов к достижению определенных социально-экономических результатов [2]. А.В. Белаш в своей работе фокусируется непосредственно на совершенствовании техники распределения межбюджетных трансфертов. Ключевым тезисом исследований является необходимость учета в формулах не только фискальных факторов, но и приоритетов стратегического развития регионов, что напрямую коррелирует с задачей выравнивания возможностей развития человека [3]. А.И. Ощепков проанализировал конкретные механизмы выравнивания финансовых возможностей регионов в России. Его работа включает оценку текущих моделей (фонд финансовой поддержки, гранты) и определение их сильных сторон и ограничений [4]. Э.Ю. Витоль подошел к вопросу с юридической и теоретической стороны, рассматривая предоставление финансовой помощи в контексте концепции финансового выравнивания. Работа важна для понимания основных принципов, целей и противоречий в системе межбюджетных отношений [5]. И.И. Ибрагимова в своей статье обосновывает необходимость финансового выравнивания; рассматривает неоднородность социально-экономического развития регионов как объективную и устойчивую предпосылку, требующую активной перераспределительной политики со стороны государства [6].

Представленный выбор литературных источников включает в себя полный цикл исследований проблемы: от утверждения причин неравенства (И.И. Ибрагимова) и теоретических основ (Э.Ю. Витоль) путем анализа существующих механизмов (А.И. Ощепкова) до критики их ограничений (Я.Р. Новикова – отсутствие стимуляции) и предложения реформ (А.В. Белаш). Работа Д.Ю. Горихиной добавляет важный современный контекст цифровизации. В совокупности эти источники обеспечивают прочную теоретико-методологическую основу, позволяя позиционировать исследование как разработку и синтез этих идей с акцентом на развитие человека.

Целью работы является: на теоретическом уровне – теоретико-методологическое обоснование необходимости межбюджетных трансфертов как инструмента социального

выравнивания; на методическом уровне – разработка модельной архитектуры распределения межбюджетных трансфертов, направленной на преодоление территориальных диспропорций в области развития человеческого потенциала. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: провести критический анализ современной архитектуры межбюджетных трансфертов и выявить ее институциональные недостатки с точки зрения ориентации на цели социального развития; систематизировать теоретические подходы к интеграции показателей социального развития с механизмами выравнивания бюджета; разработать принципы и структурные элементы новой модели распределения трансфертов; определить критерии и показатели, позволяющие связать объем финансовой помощи с достижением определенных социальных результатов; предложить практические рекомендации по внедрению разработанной модели в бюджетный процесс и систему государственного управления. Результаты исследования могут быть использованы федеральными и региональными властями для совершенствования методов распределения межбюджетных трансфертов, а также представляют интерес для научного сообщества в контексте развития теории финансового выравнивания и человеческого развития.

Материалы и методы. В ходе исследования архитектуры межбюджетных трансфертов и ее влияния на преодоление территориальных диспропорций в области развития человеческого потенциала применен комплексный методологический подход, сочетающий общие научные и специальные методы познания. Теоретической основой исследования стал анализ фундаментальных научных работ отечественных и зарубежных авторов в области финансового федерализма, межбюджетных отношений и развития человеческого потенциала, что позволило проследить эволюцию теоретических подходов к проблеме финансового выравнивания. Сравнительный анализ использовался для выявления различий в подходах к распределению межбюджетных трансфертов и оценки их эффективности в контексте достижения социальных результатов. На основе синтеза теоретических предположений и результатов эмпирического анализа разработана трехкомпонентная модельная архитектура распределения межбюджетных трансфертов, включающая компенсационные, стимулирующие и инвестиционные механизмы. Предлагаемые меры по реформированию системы межбюджетных трансфертов создают комплексный подход к обеспечению территориальной справедливости и созданию равных возможностей для социального развития, независимо от места жительства граждан. Внедрение разработанной модели позволит изменить роль межбюджетных трансфертов из пассивного инструмента фискальной балансировки в активный институт инвестирования в человеческий капитал, способствующий устойчивому социально-экономическому развитию регионов. Реализация предложенных рекомендаций создаст эффективную институциональную среду, обеспечивающую связь между финансовой помощью и достижением определенных социальных результатов, что будет способствовать устойчивому развитию всего экономического пространства страны.

Результаты. Анализ современных теоретико-методологических подходов к финансовому выравниванию и измерению человеческого развития выявляет их эволюцию от формальных целей до сложных социально-экономических парадигм.

Классические теории финансового федерализма заложили основу для анализа разделения власти и финансирования, однако их акцент на эффективности и мобильности факторов несколько ограниченно относился к справедливости. Современный подход смещается в сторону концепции «выравнивания потенциала», где целью является не только сближение возможностей доходных бюджетов, но и обеспечение равного доступа граждан к государственным услугам стандартного качества, независимо от места жительства, что требует привязки переводов не только к налоговой базе, но и к различным затратам на предоставление услуг, обусловленным географическими, демографическими

и инфраструктурными факторами.

Параллельно методология измерения социального развития через индекс человеческого развития (ИЧР), значительно расширила понимание прогресса, добавив к доходам показатели здоровья (ожидаемая продолжительность жизни) и образования.

Критика классического ИЧР стимулировала появление скорректированных показателей (с поправкой на неравенство, с акцентом на пол, региональные версии), а также развитие концепции «многомерной бедности», оценивающей лишения в нескольких измерениях жизни одновременно [7].

В современных научных дебатах подчеркивается необходимость интеграции этих двух направлений: система финансового выравнивания должна быть чувствительной к показателям человеческого развития, превращая их из показателей результата в индикаторы-драйверы бюджетного распределения, что знаменует собой переход от универсальных формул к целевым инструментам, которые побуждают регионы достигать конкретных улучшений в образовании или здравоохранении. В методологическом плане для такого синтеза активно используется пространственный экономический анализ, методы построения составных индексов и построение регрессионных моделей для выявления ключевых факторов региональных разрывов. Тенденция цифровизации также влияет на подходы, позволяя с помощью анализа больших данных более точно измерять потребности и контролировать эффективность использования средств на уровне муниципалитетов. Таким образом, современный теоретико-методологический подход характеризуется междисциплинарностью, сосредоточением внимания на конечных результатах благосостояния людей и поиском инструментов, которые посредством бюджетных механизмов непосредственно способствуют уменьшению территориального неравенства в возможностях человеческого развития.

Оценка архитектуры межбюджетных трансфертов, которая действует в России с точки зрения ее ориентации на цели социального развития, выявляет сложную многоуровневую систему, ключевые параметры которой прописаны в Бюджетном кодексе [8]. Центральным элементом этой архитектуры является Фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, который делится на гранты на выравнивание бюджетной безопасности и гранты на поддержку средств, обеспечивающих баланс бюджетов.

Методика расчета субсидий на выравнивание основана на сравнении налогового потенциала региона и его нормативных потребностей в расходах, что теоретически направлено на компенсацию объективных различий в фискальной базе и расходах. Тем не менее, критический анализ показывает, что текущая методология расчета нормативных потребностей в расходах, хотя и включает корректирующие коэффициенты (стоимость жилья и коммунальных услуг, климатические условия, доступность транспорта), остается в значительной степени формализованной и слабо связанной с текущими целями и показателями человеческого развития.

Социальные показатели, такие как качество образования, уровень общественного здравоохранения или доступность социальных услуг, не являются прямыми факторами, влияющими на распределение большинства компенсационных трансфертов, создавая разрыв между распределением средств и достижением определенных социальных результатов. Другие межбюджетные трансферты, такие как гранты и субсидии являются целенаправленными и могут быть более ориентированы на социальные задачи, такие как модернизация здравоохранения или поддержка образования. Тем не менее, их распределение часто фрагментировано, спроектировано и не имеет системного влияния на уменьшение глубины региональных неравенств в развитии человека.

Система уделяет особое внимание субсидиям на поддержку мер устойчивого

развития, которые являются инструментом быстрого реагирования на дефицит бюджета, но их предоставление также не связано с обязательствами по улучшению социальных показателей. Архитектура межбюджетных трансфертов демонстрирует четкую централизацию финансовых ресурсов на федеральном уровне, одновременно деконцентрируя ответственность за социальные результаты на региональном и муниципальном уровнях, что поднимает классическую проблему «вертикального дисбаланса».

Регионам с низким налоговым потенциалом, даже получающим значительные компенсационные субсидии, часто приходится тратить их на покрытие текущих обязательств, а не на стратегические инвестиции в человеческий капитал. Недостаточная привязка трансферной системы к целям, изложенным в стратегических документах, таким как Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации [9], снижает ее эффективность как инструмента реализации социальной политики. Отсутствие четких стимулов в методах для регионов, которые самостоятельно стремятся улучшить социальные результаты, может привести к зависимым настроениям и сдерживать положительную региональную конкуренцию. Существенным разрывом является неэффективная интеграция многомерных показателей бедности, качества жизни и показателей социального развития в модели распределения средств, что оставляет важные аспекты, такие как доступ к качественной инфраструктуре, условия окружающей среды или субъективное благополучие граждан, вне системы.

Разрыв между логикой распределения трансфертов и целями социального развития представлены на рис. 1.

Финансирование социальной сферы остается в значительной степени дорогостоящим, а не эффективным, поскольку размер переводов часто определяется количеством учреждений или количеством сотрудников, а не конечными результатами, такими как снижение смертности или повышение уровня образования. Система также сталкивается с проблемами прозрачности и предсказуемости, поскольку большая часть распределения, особенно в рамках различных грантов, зависит от ежегодных решений и соглашений, что затрудняет долгосрочное планирование социальных расходов на региональном уровне.

Муниципальный уровень, как ближайший к населению, часто оказывается в наиболее уязвимом положении из-за хронического дефицита собственных доходов и высокой зависимости от нормативных переводов из областного бюджета, что ограничивает возможности гибкого решения местных социальных проблем.

Современные механизмы не в полной мере учитывают быстро меняющиеся демографические тенденции, как старение населения в некоторых регионах и высокий уровень рождаемости в других, которые требуют различных подходов к финансированию социальных услуг. Оценка эффективности использования трансфертов часто сводится к контролю целевых затрат, а не для анализа достигнутых социальных эффектов, что не создает обратную связь для улучшения самой архитектуры распределения [10-15].

Регионы-доноры, которые вносят основной вклад в создание компенсационных фондов, могут иметь ограниченные стимулы для поддержки такой системы, если они не рассматривают ее как инструмент общего развития страны и снижения социальной напряженности. Доступный набор инструментов выравнивания неэффективно приспособлен для стимулирования кластерного развития и инноваций в социальной сфере, которые могут стать движущей силой улучшения человеческого капитала в «отстающих» областях.

Выявлено, что с новыми санкционными ограничениями и необходимостью обеспечения экономического суверенитета растет давление на бюджетную систему, что может привести к сокращению средств на выравнивание и еще большей направленности

переводов на немедленные стабилизационные задачи, а не на долгосрочное социальное развитие.

Рис. 1. Разрыв между логикой распределения трансфертов и целями социального развития

Например, результаты международного опыта свидетельствуют о том, что условных (связанных с достижением целей) грантов в нескольких странах, используется в

российской практике фрагментарно. Отсутствие независимого, регулярного мониторинга и публичной оценки влияния межбюджетных переводов на динамику региональных показателей социального развития препятствует включению принципов доказательной политики в процесс бюджетного регулирования. Таким образом, существующая архитектура выполняет, в первую очередь, фискальную функцию, направленную на смягчение резких различий в бюджетном обеспечении, но ее превращение в эффективный инструмент преднамеренного выравнивания социальных условий и возможностей для граждан требует значительного совершенствования. Необходимо перейти от выравнивания потенциала дохода к выравниванию социальных результатов, что предполагает глубокий пересмотр методологии, усиление роли стимулирующих механизмов и интеграцию современных подходов к измерению человеческого развития с логикой распределения бюджетных средств.

Выявлено, что период 2022-2024 годов стал для регионов России временем адаптации к внешним вызовам. Санкционное давление, реструктуризация экономических связей и изменение приоритетов государственных расходов оказали разнонаправленное влияние на федеральные субъекты, что усугубило проблему территориального неравенства. Данный анализ направлен на сравнение динамики и степени дифференциации по ключевым социальным показателям и показателям бюджетной безопасности. Цель состоит в том, чтобы выявить, в какой степени существующая система выравнивания бюджета способна не только финансировать текущие расходы регионов, но и «сгладить пробелы» в качестве жизни и человеческом капитале.

Сравнительный анализ региональной дифференциации ключевых показателей социального развития и бюджетной защиты представлен в табл 1. [16-19].

Таблица 1. Сравнительный анализ региональной дифференциации ключевых показателей социального развития и бюджетной защиты

Показатели	Общая динамика по РФ (2022-2024 гг.)	Уровень региональной дифференциации	Ключевые регионы-лидеры	Ключевые регионы, требующие развития	Связь с бюджетной обеспеченностью и трансфертами
1	2	3	4	5	6
Ожидаемая продолжительность жизни	Постепенный рост после пандемийного шока, замедленный в 2022-2023 гг.	Крайне высокая. Сохраняется стабильно	Столичные агломерации (Москва, Санкт-Петербург) Республики Северного Кавказа (Ингушетия, Дагестан)	Отдельные регионы Дальнего Востока (Чукотка, Еврейская АО) Депрессивные промышленные регионы Сибири (Забайкальский край)	Слабая. Высокие трансферты не гарантируют роста экономики. Лидеры часто имеют собственные доходы
Реальные денежные доходы населения	Снижение в 2022 г. (инфляция), незначительный рост в 2023-2024 гг.	Очень высокая и растущая. Коэффициент фондов между регионами достигает 15-20 раз.	Регионы с высокой долей ВПК и госзаказа. Нефтегазовые автономии (ЯНАО, ХМАО). Крупные диверсифицированные центры (Москва, Татарстан)	Аграрные регионы без господдержки (ряд областей Центральной России). Депрессивные промышленные регионы	Прямая, но с дисбалансом. Высокие собственные доходы – высокие доходы населения. Трансферты не компенсируют разрыв в доходах

Окончание табл. 1

1	2	3	4	5	6
Уровень бедности	Рост в 2022 г., медленное снижение в 2023-2024 гг. (за счет индексации выплат)	Критически высокая. Разрыв между лучшими и худшими регионами – 3-4 раза (>25-30% против <10%)	Столицы, нефтегазовые регионы. Промышленно развитые субъекты	Республики с высокой рождаемостью и низкой экономикой (Тыва, Алтай). Сельские регионы	Опосредованная. Трансферты смягчают остроту, но не устраняют причин высокой бедности
Обеспеченность объектами соц. инфраструктуры	Позитивный тренд в целом по РФ	Высокая и увеличивающаяся. Лидеры быстрее привлекают софинансирование	Регионы с сильным администрированием и собственными средствами для софинансирования	Депрессивные и дотационные регионы (кадровый и управленческий дефицит)	Регионы с лучшей бюджетной обеспеченностью эффективнее используют целевые субсидии, усиливая разрыв
Бюджетная обеспеченность	Рост номинальных доходов, усиление зависимости от трансфертов у многих регионов	Максимальная среди всех показателей (разрыв между регионами до 20-30 раз)	Ресурсные автономии (Ненецкий АО, ЯНАО). Крупные финансово-промышленные центры	Большинство республик Северного Кавказа. Многие сельскохозяйственные области	Является базовым индикатором. Высокая дифференциация напрямую определяет зависимость от межбюджетных трансфертов (доля >50-60% в доходах)
Объем и доля межбюджетных трансфертов	Рост в абсолютном выражении на фоне усиления господдержки	Отражает дисбаланс. Максимальные объемы получают регионы с низкой собственной обеспеченностью	–	Высокодотационные регионы (Тыва, Алтай, Кабардино-Балкария и др.)	Центральная связующая переменная. Высокие трансферты компенсируют дефицит, но демонстрируют низкую эффективность в сокращении социального неравенства

Проведенный сравнительный анализ позволяет сделать ряд ключевых выводов о развитии регионального неравенства в 2022-2024 годах:

- укрепление и поддержание дисбаланса. Несмотря на большие финансовые притоки через систему межбюджетных переводов, глубина дифференциации социальных показателей не только не уменьшилась, но и в некоторых аспектах показала новые, закрепляющиеся формы. Выравнивание бюджета действует как механизм для устранения дефицита;

- разница между финансовыми вливаниями и социальными результатами. Выявлено, что дифференциация в бюджетной безопасности «искусственно сглаживается трансфертами», что указывает на фундаментальный недостаток работающей архитектуры: она реагирует на фискальный дисбаланс;

- формирование неэффективной системы в регионах, требующих развития. Высокий процент трансфертов часто приводит не к инвестициям в человеческий капитал, а к закреплению зависимой модели, в которой средства используются для покрытия текущих обязательств, что блокирует возможности долгосрочного роста;

- неадекватность инструментов в новых условиях. В период структурной трансформации экономики (2022-2024 гг.) возникла неспособность универсальных формул распределения переводов гибко реагировать на новые вызовы. Регионы, которые получили «импульс» от импортозамещения, продвинулись вперед, в то время как те, кто остался за пределами новых приоритетов, еще больше требовали развития.

Таким образом, период 2022-2024 годов был определённым тестом для системы межбюджетных отношений. Анализ подтверждает, что текущая модель, ориентированная на финансовое выравнивание потенциала, исчерпала свой потенциал для решения проблем эффективного социального выравнивания. Необходимо перейти к новой парадигме, в которой масштабы и условия оказания финансовой помощи будут напрямую связаны с достижением регионом конкретных, измеримых целей в области социального развития (сокращение бедности, улучшение качества образования). Только такая переориентация может оптимизировать территориальное неравенство.

Обсуждение результатов. На основе анализа существующей архитектуры межбюджетных трансфертов и выявленного разрыва между финансовыми вливаниями и социальными результатами предлагается перейти от классической модели выравнивания бюджетной безопасности к модели выравнивания возможностей человеческого развития. Ключевая идея состоит в том, чтобы трансферты перестали быть компенсацией слабости и стали инвестициями в потенциал региона и его жителей. Для этого предлагаются следующие принципы и конкретные механизмы.

Основные принципы новой модели:

- принцип субсидиарности и стимулирующего федерализма. Финансовая помощь должна предоставляться для поддержки собственных усилий региона. Чем больше регион инвестирует в социальную сферу и демонстрирует улучшение результатов, тем большую поддержку он может рассчитывать;

- ориентация на результат. Распределение части трансфертов должно быть связано с достижением конкретных, измеримых и значимых социальных показателей;

- принцип многомерного измерения потребностей. Формулы распределения должны учитывать не только фискальный потенциал и стандартные корректировки, но и комплексные показатели депривации: многомерная бедность, качество человеческого капитала, удаленность и доступность транспорта, демографическая нагрузка;

- принцип прозрачности и предсказуемости. Методы расчета, показатели и результаты их достижения должны быть общедоступными и понятными, что позволит регионам осуществлять долгосрочное планирование, а обществу – контролировать;

- принцип гибкости и приспособляемости. Модель должна предоставлять специальные инструменты для поддержки регионов, находящихся в особых условиях (обезлюдившие территории, приграничные зоны, регионы нового промышленного развития), а также механизмы оперативного реагирования на кризисы.

Предлагается трехкомпонентная структура Фонда финансовой поддержки регионов (ФФПР), где каждый компонент решает свою задачу – табл. 2 [20-23].

Связанные институциональные предложения состоят в следующем:

- создание федерального информационно-аналитического центра мониторинга развития человека;

- разработка и ведение региональных индексов, независимый аудит достижения целей стимулирующих грантов, публикация годовых рейтингов и карт социального неравенства;

- реализация бюджета для граждан на региональном и муниципальном уровнях в области трансфертов и обязанность регионов-получателей публиковать в открытом доступе визуальные отчеты о том, какие социальные объекты были построены или отремонтированы, какие показатели были улучшены за счет федеральных переводов;

- постепенный переход к многолетнему бюджетному планированию, который позволит утверждать размер стимулирующих субсидий и проектных переводов сроком на 3 года для обеспечения стабильности и возможности реализации программ стратегического развития.

Таблица 2. Трехкомпонентная структура Фонда финансовой поддержки регионов

Компонент	Основная цель	Механизм распределения
1	2	3
Базовая дотация на выравнивание	Обеспечение минимальных стандартных возможностей бюджета в области реализации обязательств	Усовершенствовать существующую технику: добавить в индекс бюджетных расходов новые корректирующие коэффициенты, рассчитанные на основе: многомерного индекса бедности; интегрального индекса качества человеческого капитала; сложности предоставления услуг в отдаленных и малонаселенных местах. Внедрение корректирующего коэффициента для демографической задачи, по-разному учитывающего затраты на поддержку стареющего населения и услуги молодым семьям
Стимулирующий (условный) грант на развитие человеческого капитала	Целевое финансирование для достижения прорывных улучшений в ключевых социальных показателях	Ключевые показатели (например, снижение предотвратимой смертности, увеличение доли выпускников с высокими баллами, снижение уровня детской бедности). Условие получения (состояние): регион обязан разработать и опубликовать программу улучшения целевых показателей с четким планом. Финансирование в траншах: второй транш обменивается только после подтверждения достижения промежуточных показателей
Проектный (инвестиционный) трансферт для территориального развития	Финансирование инфраструктурных и кластерных проектов, которые лежат в основе долгосрочного улучшения качества жизни	Интегрировать в существующие национальные проекты, но изменить логику. Сосредоточение внимания на «местах-центрах» человеческого развития: создание интегрированной социальной и инновационной инфраструктуры в городах (например, в моногородах или региональных столицах). Требование сотрудничества: приоритет отдается межгосударственным и межрегиональным проектам (например, создание сетевого медицинского или образовательного кластера). Обязательное участие предприятий и учреждений развития в софинансировании для обеспечения устойчивого развития

Заключение. Таким образом, предлагаемая архитектура представляет собой эволюционные изменения, которые дополняют ее мощными целевыми инструментами, предназначенными для устранения основных причин социального неравенства. Ключевым нововведением является введение стимулирующего гранта, который связывает

финансирование с социальным результатом, что создает систему, в которой денежные средства следуют за производительностью, а регионы получают четкие стимулы и возможности инвестировать в свое население. Реализация этих принципов и предложений позволит превратить межбюджетные трансферты из инструмента фискальной компенсации в фактор территориальной устойчивости и повышения качества жизни для граждан страны.

Список литературы

1. Горихина, Д.Ю. Межбюджетные трансферты в системе межбюджетного выравнивания / Д.Ю. Горихина // Теоретические и практические аспекты цифровизации Российской экономики : сборник трудов VI Международной научно-практической конференции, Ярославль, 29–30 ноября 2023 года. – Ярославль : Ярославский государственный технический университет, 2023. – С. 1185–1188. – EDN: JBGYMZ.
2. Новикова, Я.Р. Финансовая политика выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований на современном этапе / Я.Р. Новикова // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 12-11 (80). – С. 226–229. – EDN: IJNKKL.
3. Белаш, А.В. Совершенствование методики распределения межбюджетных трансфертов: учет факторов и приоритетов развития / А.В. Белаш // Kant. – 2025. – №2(55). – С. 13–20. – DOI: 10.24923/2222-243X.2025-55.2. – EDN: AMTVWV.
4. Ощепков, А.И. Механизмы выравнивания финансовых возможностей регионов Российской Федерации / А.И. Ощепков // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2021. – Т. 229, № 3. – С. 233–244. – DOI: 10.38197/2072-2060-2021-229-3-233-244. – EDN: MIVTNF.
5. Витоль, Э.Ю. Межбюджетные отношения: оказание финансовой помощи в контексте финансового выравнивания / Э.Ю. Витоль // Закон. – 2018. – № 12. – С. 175–199. – EDN: VPYNYU.
6. Ибрагимова, И.И. Неоднородность социально-экономического развития регионов как необходимая предпосылка к их финансовому выравниванию / И.И. Ибрагимова // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2022. – №12(146). – С. 19–25. – DOI: 10.26726/1812-7096-2022-12-19-25. – EDN: XHIZDK.
7. Руденко, Д.Ю. Концепция «многомерной бедности» и теоретические подходы к ее определению / Д.Ю. Руденко // Вестник Тюменского государственного университета. – 2014. – №11. – С. 15–23. – URL: <https://vestnik.utmn.ru/upload/iblock/171/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf> (дата обращения: 21.11.2025).
8. Бюджетный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 31.07.1998 №145-ФЗ : (ред. от 24.04.2025) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 21.12.2025).
9. Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года : утв. Правительством Российской Федерации // Гарант. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/411156963/> (дата обращения: 12.12.2025).
10. Глушко, Д.Е. Экономические основы российской государственности / Д.Е. Глушко, С.Ю. Белоконев, Е.Г. Коваленко [и др.]. – Саранск : Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 2024. – 304 с. – ISBN: 978-5-7103-4785-0. – EDN: HIJSQA.
11. Авдеева, В.И. Межбюджетные трансферты на региональном уровне и мероприятия по совершенствованию межбюджетного регулирования в субъектах Российской Федерации / В.И. Авдеева // Финансовая экономика. – 2019. – № 9. – С. 317–

322. – EDN: UPPIGR.

12. Сергеев, Л.И. Развитие межбюджетных отношений в России и аудит межбюджетных трансфертов в Калининградской области / Л.И. Сергеев, Т.В. Дроздова // Балтийский экономический журнал. – 2020. – № 2 (30). – С. 22–38. – EDN: AJNCGE.

13. Новикова, Я.Р. Межбюджетные трансферты как основа стимулирующей функции межбюджетного регулирования / Я.Р. Новикова // Финансовая экономика. – 2022. – № 5. – С. 343–345. – EDN: YUOAZE.

14. Васюнин, Е.А. Об оценке эффективности межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации / Е.А. Васюнин // Финансовый бизнес. – 2023. – №7(241). – С. 189–192. – EDN: EGDDHB.

15. Вакье, Д.Ю. Проблема предоставления межбюджетных трансфертов / Д.Ю. Вакье // Моисеевские чтения. Гуманитарные вызовы и угрозы XXI века : доклады и материалы VI Общероссийской научной конференции : в 2 т., Москва, 20–22 апреля 2023 года. – Москва : Московский гуманитарный университет, 2023. – С. 19–21. – EDN: IRMHCA.

16. Иванов, С.А. Централизация механизмов развития приграничных территорий в Китае: от приграничной торговли к межбюджетным трансфертам / С.А. Иванов // Труды института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. – 2023. – Т. 42. – С. 7–21. – DOI: 10.24412/2658-5960-2023-42-7-21. – EDN: UWPUIQ.

17. Алексеева, Е.В. Оценка межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации / Е.В. Алексеева, Е.А. Данилова // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры : материалы Всероссийской научно-методической конференции, посвященной 70-летию Оренбургского государственного университета, Оренбург, 30 января – 01 февраля 2025 года. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2025. – С. 3611–3615. – EDN AXTMWK.

18. Зотиков, Н.З. Межбюджетные трансферты как инструмент обеспечения экономической безопасности регионов / Н.З. Зотиков // Инновационное развитие экономики. – 2018. – № 4 (46). – С. 322–336. – EDN: YKVUPR.

19. Шиханова, Ю.А. Эффективная бюджетная политика как организационно-ориентированная форма межбюджетных финансовых трансфертов / Ю.А. Шиханова // Глобальный научный потенциал. – 2023. – № 11 (152). – С. 388–391. – EDN: IZWFXU.

20. Аристов, Е.В. История развития концепции государства благосостояния, развитие государства благосостояния в различных государствах / Е.В. Аристов // Теоретические и практические аспекты развития юридической науки : сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 10 августа 2015 года. – Ростов-на-Дону : Инновационный центр развития образования и науки, 2015. – Вып. II. – С. 15–16. – EDN: UDHDPL.

21. Бехер, В.В. Современное понимание бюджетного федерализма, его роль в развитии экономики государства / В.В. Бехер // Евразийский союз ученых. – 2018. – №2-3(47). – С. 63–65. – EDN: YUHSCM.

22. Морковкин, Д.Е. Финансовая поддержка регионов как инструмент выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации / Д.Е. Морковкин, П.В. Строев, А.И. Шапошников // Финансы: теория и практика. – 2019. – Т. 23, № 4 (112). – С. 57–68. – DOI: 10.26794/2587-5671-2019-23-4-57-68. – EDN: IDIHN.

23. Белостоцкий, А.А. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в контексте изменения модели финансовой поддержки регионов / А.А. Белостоцкий, О.В. Моховиков // Дельта науки. – 2019. – № 2. – С. 36–39. – EDN: SNWLUO.

Гордеева Наталья Васильевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов, Донецкий институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Донецк, Россия

E-mail: n.v.gordeeva@bk.ru

ORCID: 0000-0001-5056-3141

AuthorID: 1106215

Поступила в редакцию 15.02.2026 г.

UDC 336.14:351.82

DOI 10.5281/zenodo.19231145

GORDEEVA Natalia¹

¹ Donetsk Institute of Management – Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Chelyuskintsev str., 163A, Donetsk, Russia, 283015

INTERBUDGET TRANSFERS AS A TOOL FOR FINANCIAL LEVELING: ARCHITECTURE OF MODELS FOR OVERCOMING TERRITORIAL DISBALANCES IN HUMAN DEVELOPMENT

The paper analyzes modern theoretical and methodological approaches that have shown the evolution from financial equalization to human potential development opportunities. Based on a comparative analysis of the regional differentiation of key social indicators and budget security indicators for 2022-2024, the stability and depth of territorial gaps, as well as the low effectiveness of existing financial mechanisms in reducing them, have been proven. The key result of the research is the development of principles and specific proposals for reforming the financial equalization model. A three-component architecture is proposed, including: an improved basic subsidy taking into account multidimensional indicators of deprivation; an incentive conditional subsidy related to the achievement of social development goals; transfer of project investments to create a development infrastructure. Practical recommendations are formulated for the integration of the proposed model into the budget process and the public administration system, including the creation of an information center for monitoring social development and the introduction of transparent reporting tools. The results of the study have practical value for federal and regional authorities responsible for developing budgetary, social and regional policies, and can be used to modernize the system of inter-budgetary relations to ensure territorial justice and sustainable social development. The results of the study can be used by federal and regional executive bodies to develop and coordinate strategies for budgetary, social and regional policy, including improving methods for distributing inter-budget transfers and mechanisms for state support to regions. The data obtained provide an analytical basis for the development of targeted programs aimed at reducing territorial inequalities in access to education, health care and social services, taking into account the specifics of regions with different levels of social deprivation. The proposed three-component compensation architecture makes it possible to differentiate financial assistance instruments depending on the type of region and its needs for human capital development. For the scientific community, the work is valuable as a methodological basis for further interdisciplinary research on the relationship between fiscal policy, spatial management and human development. The practical recommendations include coordination mechanisms between the federal center, regions and municipalities to ensure consistency of strategic priorities and operational decisions in the field of budget planning. Particular attention is paid to the implementation of digital monitoring platforms necessary to create transparent conditions for the allocation of funds and assess their impact on the quality of life of the population. The proposed set of tools makes it possible to evaluate the effectiveness of management decisions based on a system of social development goals integrated into the budgetary process at all levels of government.

Key words: *inter-budget transfers, human potential, financial alignment, territorial imbalance, model, monitoring.*

References

1. Gorikhina, D.Yu. (2023) [Interbudgetary transfers in the system of interbudgetary

equalization]. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty tsifrovizatsii Rossiyskoy ekonomiki: sbornik trudov VI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Theoretical and practical aspects of digitalization of the Russian economy: proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference]. Yaroslavl, Yaroslavl State Technical University, pp. 1185–1188. EDN JBGYZ. (In Russian).

2. Novikova, Ya.R. (2021) [Financial policy of equalizing the budgetary security of municipalities at the present stage]. Aktual'nye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire = Actual scientific research in the modern world. 12-11 (80), 226–229. (In Russian).

3. Belash, A.V. (2025) [Improving the methodology for distributing interbudgetary transfers: accounting for factors and development priorities]. Kant. 2 (55), 13–20. DOI 10.24923/2222-243X.2025-55.2. EDN AMTVWV. (In Russian).

4. Oshchepkov, A.I. (2021) [Mechanisms for equalizing the financial capabilities of the regions of the Russian Federation]. Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii = Scientific works of the Free Economic Society of Russia. 229(3), 233–244. DOI 10.38197/2072-2060-2021-229-3-233-244. EDN MIVTNF. (In Russian).

5. Vitol, E.Yu. (2018) [Interbudgetary relations: providing financial assistance in the context of financial equalization]. Zakon = Law. 12, 175–199. EDN VPYNY. (In Russian).

6. Ibragimova, I.I. (2022) [Heterogeneity of socio-economic development of regions as a necessary prerequisite for their financial equalization]. Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki = Regional problems of economic transformation. 12(146), 19–25. DOI 10.26726/1812-7096-2022-12-19-25. EDN XHIZDK. (In Russian).

7. Rudenko, D.Yu. (2014) [The concept of "multidimensional poverty" and theoretical approaches to its definition]. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Tyumen State University. 11, 15–23. Available from: <https://vestnik.utmn.ru/upload/iblock/171/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf> (Accessed: 21.11.2025). (In Russian).

8. Budget Code of the Russian Federation. (1998) Byudzhетный кодекс Rossiyskoy Federatsii: Federal'nyy zakon ot 31.07.1998 № 145-FZ [Budget Code of the Russian Federation: Federal Law No. 145-FZ of July 31, 1998]. Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (Accessed: 21.12.2025).

9. Government of the Russian Federation. (2025) Edinyy plan po dostizheniyu natsional'nykh tseley razvitiya Rossiyskoy Federatsii do 2030 goda i na perspektivu do 2036 goda [Unified plan for achieving the national development goals of the Russian Federation until 2030 and for the future until 2036]. Available from: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/411156963/> (Accessed: 12.12.2025). (In Russian).

10. Glushko, D.E., Belokonev, S.Yu., Kovalenko, E.G. et al. (2024) Ekonomicheskie osnovy rossiyskoy gosudarstvennosti [Economic foundations of Russian statehood]. Saransk, National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev. 304 p. ISBN 978-5-7103-4785-0. EDN HIJSQA. (In Russian).

11. Avdeeva, V.I. (2019) [Interbudgetary transfers at the regional level and measures to improve interbudgetary regulation in the subjects of the Russian Federation]. Finansovaya ekonomika = Financial economics. 9, 317–322. EDN UPPIGR. (In Russian).

12. Sergeev, L.I. & Drozdova, T.V. (2020) [Development of interbudgetary relations in Russia and audit of interbudgetary transfers in the Kaliningrad region]. Baltiyskiy ekonomicheskii zhurnal = Baltic Economic Journal. 2(30), 22–38. EDN AJNCGE. (In Russian).

13. Novikova, Ya.R. (2022) [Interbudgetary transfers as the basis of the stimulating function of interbudgetary regulation]. Finansovaya ekonomika = Financial economics. 5, 343–345. (In Russian).

14. Vasyunin, E.A. (2023) [On assessing the effectiveness of interbudgetary transfers to the subjects of the Russian Federation]. Finansovyy biznes = Financial business. 7(241), 189–

192. EDN EGDDHB. (In Russian).

15. Vakye, D.Yu. (2023) [The problem of providing interbudgetary transfers]. Moiseevskie chteniya. Gumanitarnye vyzovy i ugrozy XXI veka: doklady i materialy VI Obshcherossiyskoy nauchnoy konferentsii [Moiseev readings. Humanitarian challenges and threats of the XXI century: reports and materials of the VI All-Russian Scientific Conference]. Moscow, Moscow University for the Humanities, pp. 19–21. EDN IRMHCA. (In Russian).

16. Ivanov, S.A. (2023) [Centralization of development mechanisms for border territories in China: from border trade to interbudgetary transfers]. Trudy instituta istorii, arkheologii i etnografii DVO RAN = Proceedings of the Institute of History, Archaeology and Ethnography FEB RAS. 42, 7–21. DOI 10.24412/2658-5960-2023-42-7-21. EDN UWPUJQ. (In Russian).

17. Alekseeva, E.V. & Danilova, E.A. (2025) [Assessment of interbudgetary transfers provided to the budgets of the subjects of the Russian Federation]. Universitetskiy kompleks kak regional'nyy tsentr obrazovaniya, nauki i kul'tury: materialy Vserossiyskoy nauchno-metodicheskoy konferentsii [University complex as a regional center of education, science and culture: materials of the All-Russian scientific and methodological conference]. Orenburg, Orenburg State University, pp. 3611–3615. EDN AXTMWK. (In Russian).

18. Zotikov, N.Z. (2018) [Interbudgetary transfers as a tool for ensuring economic security of regions]. Innovatsionnoe razvitiye ekonomiki = Innovative development of the economy. 4(46), 322–336. EDN YKVUPR. (In Russian).

19. Shikhanova, Yu.A. (2023) [Effective budget policy as an organizationally oriented form of interbudgetary financial transfers]. Global'nyy nauchnyy potentsial = Global scientific potential. 11(152), 388–391. EDN IZWFXV. (In Russian).

20. Aristov, E.V. (2015) [History of the development of the concept of the welfare state, development of the welfare state in various states]. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty razvitiya yuridicheskoy nauki: sbornik nauchnykh trudov po itogam mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Theoretical and practical aspects of the development of legal science: collection of scientific papers based on the results of the international scientific and practical conference]. Rostov-on-Don, Innovation Center for the Development of Education and Science. Issue II, pp. 15–16. EDN UDHDPL. (In Russian).

21. Bekher, V.V. (2018) [Modern understanding of fiscal federalism, its role in the development of the state economy]. Evraziyskiy soyuz uchenykh = Eurasian Union of Scientists. 2-3(47), 63–65. EDN YUHSCM. (In Russian).

22. Morkovkin, D.E., Stroeve, P.V. & Shaposhnikov, A.I. (2019) [Financial support of regions as a tool for equalizing the budgetary security of the subjects of the Russian Federation]. Finansy: teoriya i praktika = Finance: theory and practice. 23(4/112), 57–68. DOI 10.26794/2587-5671-2019-23-4-57-68. EDN IDIJJN. (In Russian).

23. Belostotsky, A.A. & Mokhovikov, O.V. (2019) [Grants for equalizing budgetary security in the context of changing the model of financial support for regions]. Del'ta nauki = Delta of science. 2, 36–39. EDN SNWLUO. (In Russian).

Gordeeva Natalya, Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Donetsk Institute of Management – Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Donetsk, Russia

E-mail: n.v.gordeeva@bk.ru

ORCID: 0000–0001–5056–3141

AuthorID: 1106215

Received 15.02.2026